

ЭЛЕКТРИКА

МЕСЯЧНЫЙ НАУЧНЫЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

7
2012

Editor-in-Chief

SERGEYEV S. A.

Assistant

Editor-in-Chief

BIRYULIN V. I.

Editorial Board

ARTYUKHOV I. I.

AVERBUKH M. A.

EROSHENKO G. P.

FILONOVICH A. V.

GASHIMOV A. M.

KHARECHKO Yu. V.

KOBELEV N. S.

KRIVOV Yu. N.

KUVSHINOV G. E.

LUPIKOV V. S.

MILYKH V. I.

ORLOV P. S.

PEREDELSKIY G. I.

PODCHUKAYEV V. A.

SEREBROVSKIY V. I.

SIVYAKOV B. K.

SMOLENTSEV N. I.

SMOLOVIK S. V.

SOSHINOV A. G.

TIMOSHENKO A. V.

TUROV V. E.

YEMELYANOV S. G.

ZYUZIN A. V.

Executive Secretary

GORLOV A. N.

**Уважаемые подписчики, авторы и читатели
журнала "Электрика"!**

*Редакция обращает Ваше внимание на ряд организационных изменений.
Теперь наш телефон 8-(499)-269-49-96,
факс 8-(499)-269-52-97.
E-mail: elektrika-jurnal@yandex.ru*

CONTENTS

ELECTRIC EQUIPMENT: PROBLEMS AND EFFICIENCY

Korovkina, N. P.; Pustovalova, N.N. Problem of electric equipment choice 2

Bakshaeva, N.S. Possibility study of joint power supply of public-utility users and
typical timber works with jumping loads 4

ELECTRIC SAFETY AND ENERGY SAVING

Kharechko, Yu.V. Analysis of concept «class III equipment» 10

MANAGEMENT OF ELECTRICS

Voropaeva, O.D. Energy audit as accounting component of trade enterprise's costs . . . 15

THEORY OF ELECTRICS

Pavlenko, I. M.; Stepanov, S.F. Calculation of thermal conditions of cables laying
in polyethylene pipes 17

NOVELTY: ELECTRIC EQUIPMENT, TECHNOLOGIES, MATERIALS

Khoshmukhamedov, I. M.; Kosareva-Volodko, O.V. Reliability model of direct
current contactor taking into account its structure properties 21

Cherepanov, V. V.; Suvorova, I.A. Effectiveness increase of transportation and
distribution of electric power in cable lines by applying 20 kV voltage 27

INFORMATION SUPPORT FOR ELECTRIC EQUIPMENT OPERATION

Vorobyov, V.A. Volumetric graphs of enterprises' electric loads 31

NON-TRADITIONAL SOURCES OF ENERGY

Shevchenko, V. V.; Dubyaga, R.V. Role of nuclear powerplants in Ukraine's
energy-power supply and safety of their operation. 34

Kuznetsov, E. M.; Kiselyov, A.A. Program complex development for electricity
generation computation by wind-driven powerplants of various types. 39

EXPERTS' TRAINING

Milykh, V. I.; Yukhimchuk, V.D. National technical university «Kharkov's
Polytechnic Institute». Subdepartment of electrical equipment 43

Издаётся с января 2001 г.

Главный редактор
журнала

канд. техн. наук
СЕРГЕЕВ С. А.

Заместитель

главного редактора

канд. техн. наук
БИРЮЛИН В. И.

Члены редакционной
коллегии

АВЕРБУХ М. А.
АРТЮХОВ И. И.
ГАШИМОВ А. М.
ЕМЕЛЬЯНОВ С. Г.
ЕРОШЕНКО Г. П.
ЗЮЗИН А. В.
КОБЕЛЕВ Н. С.
КРИВОВ Ю. Н.
КУВШИНОВ Г. Е.
ЛУПИКОВ В. С.
МИЛЫХ В. И.
ОРЛОВ П. С.
ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ Г. И.
ПОДЧУКАЕВ В. А.
СЕРЕБРОВСКИЙ В. И.
СИВЯКОВ Б. К.
СМОЛЕНЦЕВ Н. И.
СМОЛОВИК С. В.
СОШИНОВ А. Г.
ТИМОШЕНКО А. В.
ТУРОВ В. Е.
ФИЛОНОВИЧ А. В.
ХАРЕЧКО Ю. В.

Ответственный
секретарь

ГОРЛОВ А. Н.

За достоверность информации
и рекламы ответственность несут
авторы и рекламодатели.

При использовании материалов
журнала (в любой форме) ссылка на
журнал «Электрика» обязательна.

Адрес редакции:

107076, Москва,
Стромынский пер., 4
Тел. (499) 269-49-96
Факс (499) 269-52-97

E-mail:

elektrika-jurnal@yandex.ru

admin@nait.ru

sokol@nait.ru

www.nait.ru

© ООО «Наука и технологии»,
2011

ВНИМАНИЕ!

Уважаемый читатель, Вы получили номер журнала с голограммой на первой стороне обложки. Это означает, что этот экземпляр журнала является оригинальным, выпущенным научно-техническим издательством ООО «Наука и технологии». Если голограмма отсутствует, экземпляр журнала — контрафактный. В этом случае убедительная просьба сообщить в издательство, в какой фирме был приобретен этот экземпляр журнала, по телефону (495) 223-09-10, факсу (499) 164-47-74 или e-mail: market@nait.ru.

Благодарим за сотрудничество.

СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Коровкина Н.П., Пустовалова Н.Н. Проблема выбора электрооборудования . . . 2
Бакшаева Н.С. Исследование возможности совместного питания коммунально-бытовых потребителей с резкопеременными нагрузками характерных производств лесопильных цехов 4

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Харечко Ю.В. Анализ понятия «электрооборудование класса III». 10

МЕНЕДЖМЕНТ ЭЛЕКТРИКИ

Воропаева О.Д. Энергоаудит как составная часть учета издержек торгового предприятия 15

ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИКИ

Павленко И.М., Степанов С.Ф. Расчет теплового режима кабелей, прокладываемых в полиэтиленовых трубах 17

НОВОЕ: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ

Хошмухамедов И.М., Косарева-Володько О.В. Модель надежности контактора постоянного тока с учетом свойств его структуры 21
Черепанов В.В., Суворова И.А. Повышение эффективности транспортировки и распределения электрической энергии в кабельных линиях путем применения напряжения 20 кВ 27

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВА

Воробьев В.А. Объемные графы электрических нагрузок предприятий 31

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Шевченко В.В., Дубяга Р.В. Роль атомных электростанций в электроснабжении Украины и безопасность их эксплуатации 34
Кузнецов Е.М., Киселёв А.А. Разработка программного комплекса по расчету выработки электроэнергии ветроустановками различного типа . . . 39

ГОТОВИМ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Милых В.И., Юхимчук В.Д. Кафедра электрических машин Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» 43

Роль атомных электростанций в электроснабжении Украины и безопасность их эксплуатации

В.В. Шевченко, канд. техн. наук, доцент

Р.В. Дубяга, студент

НТУ «Харьковский политехнический институт», Украина

Введение

Невосполнимость и неравномерность распределения ископаемых энергоносителей по земному шару с каждым годом все больше беспокоит человечество и ставит вопрос о немедленном выявлении и практическом использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для решения энергетических проблем. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), первичные энергоносители или, как принято их называть, классические источники получения энергии составляют сегодня основу электроэнергетики всех стран. По данным МЭА, электростанции работают на таких видах первичных энергоносителей: на нефти — 38%, на природном газе — 20%, на угле — 27%, что составляет 85% от общей выработки энергоресурсов. Остальные 15% приходятся на АЭС и на электростанции, работающие от возобновляемых источников энергии. Повышению интереса к ВИЭ способствовало также подорожание с 70-х годов 20 века классических энергоносителей (особенно нефти), которое, в свою очередь, вызвало сокращение использования минеральных топливных ресурсов для выработки электроэнергии. Сегодня объем добычи и стоимость энергоносителей в значительной мере определяют тенденцию развития энергетики мира. Кроме того, тепловая и атомная энергетика вызывают значительные нарушения в окружающей природной среде, и увеличение масштабов производства электроэнергии на базе органического топлива может привести к глобальным экологическим последствиям для всей планеты.

Украина — энергонагруженная страна. Несмотря на резкий спад промышленного производства в постсоветские времена, потребление электроэнергии непрерывно растет, и вопрос энергетического обеспечения постоянно требует решения. Основой энергообеспечения Украины является атомная (52%) и тепловая энергетика (около 40—42%). Общая мощность 13 установленных энергоблоков на 4 АЭС Украины составляет

11 800 МВт, [1]. Но из-за неполного материального обеспечения ядерного энергетического комплекса Украины АЭС не имели средств для проведения серьезных ремонтных работ, достаточной закупки атомного «топлива» — ТВЭЛ-ов, создания баз для их сухого (или любого другого) способов хранения после срока их работы. В ближайшее время в Украине может возникнуть вопрос о достаточной степени безопасности АЭС, о технической возможности их эксплуатации. В настоящее время первые блоки АЭС требуют немедленной модернизации. По инженерно-экономическим оценкам [1], модернизация одного энергоблока АЭС оценивается в 130 млн долл. Начаты единичные работы, например, ремонт и модернизация проведены на 3 блоке Запорожской АЭС, но это не решает проблем атомной энергетики в целом.

Аналогично специалисты оценивают и состояние теплоэнергетики (ТЭС, ТЭЦ). На 104 энергетических блоках теплоэлектростанций, работающих на угле, 96% оборудования отработало проектный ресурс, а 73% превысили граничный ресурс. КПД станций снизился до 30—35%. ТЭС Украины не рассчитаны на работу при сжигании высокозольных низкокалорийных углей, которые добываются сегодня в Украине, поэтому приходится приобретать импортный уголь. Необходимый уголь есть в некоторых шахтах Донбасса, но многие шахты закрыты, а другие работают в режиме постоянных аварий, что также не способствует увеличению добычи угля и обеспечения им теплоэлектростанций. Кроме того, на украинских ТЭС отсутствуют газоочистные сооружения, что приводит к значительному выбросу в атмосферу оксидов азота, двуокиси серы и т.д. То есть и тепловая энергетика находится в состоянии, близком к технической катастрофе.

Указанные проблемы имеют общемировое значение. И поиск новых источников энергии также стал вопросом общемирового значения.

Результаты исследований

В сентябре 2011 г. президент Украины В.Ф. Янукович на заседании по вопросам ядер-

опасности (66 Сессия ООН, США, РК) начал свое выступление с того, что призвал о присоединении Украины к инициативе проведения стресс-тестов (проверка надежности в экстремальных условиях) Президент призвал создать в Украине национальный центр по исследованию рисков ядерной энергии, учитывая, что не существует опыта ликвидации последствий аварий на пострадавших территориях, а также совершенствованию механизмов обмена информацией и повышению стандартов безопасности международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) [4].

Вопрос безопасности атомной энергетики вновь оказался в центре внимания мирового сообщества, что произошло, как в результате разрушительного землетрясения в Японии 11.03.2011 г. и последующего за ним цунами на АЭС «Фукусима-1» зафиксирована серия аварий, вызванных повреждением системы охлаждения. На станции выявлен ряд утечек радиоактивных веществ, что заставило власти эвакуировать людей с территории реакторной станции. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов радиоактивных элементов, в частности цезия и йода, в воздухе, морской воде, в продуктах. На эту ситуацию была следующая реакция:

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отметил, что обеспечение ядерной безопасности требует принятия дополнительных мер соответствующих действий. В частности, МАГАТЭ призвано в этом играть центральную роль. Также необходимо организовать защиту ядерных объектов от возможных «преднамеренных» атак».

Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Аmano отмечает, что компании, эксплуатирующие ядерные объекты, должны обеспечить надежность ядерных объектов, МАГАТЭ будет играть руководящую роль в контроле по выполнению стандартов безопасности АЭС по всему миру. Руководство МАГАТЭ потребовало у компаний, эксплуатирующих ядерные объекты, провести стресс-тесты на устойчивость к серьезным природным катаклизмам. Компания намерена добиться самого высокого уровня надежности атомных электростанций с учетом последствий аварии на АЭС Фукусима, заявил японский премьер-министр Наода. Сделаны «первые шаги»: приняты после аварии экстренные меры, уже работает план, по которому нацио-

нальное управление по атомной энергетике выведено из подчинения министерства экономики, торговли и промышленности, чтобы избежать коммерциализации отрасли и сделать централизованным контроль ее безопасности. (Однако следует отметить, что параллельно Япония использует все свои передовые технологии для разработки возобновляемых источников энергии.)

4. Во Франции на 58 блоках АЭС вырабатывается около 80% энергии. Поэтому вопросы безопасности требуют особого внимания. Французская энергетическая компания *EDF*, которая эксплуатирует французские АЭС, летом 2011 г. провела стресс-тесты на атомных электростанциях и по результатам удостоверилась в их надежности, что гарантирует их безопасность. В сентябре 2011 г. на интернет-сайте Управления по ядерной безопасности Франции были опубликованы доклады об уровне безопасности 80 французских ядерных объектов после проверок, которые были проведены после аварии на японской АЭС «Фукусима-1», на предприятиях *EDF*, в ядерной корпорации *Areva* и в других компаниях. Компания *EDF* сообщила: «В том, что касается предупредительных мер по защите объектов от землетрясений и наводнений, нынешний уровень надежности представляет достаточный запас». При этом компания предлагает предпринять дополнительные меры безопасности, чтобы избежать японского сценария: установить автономные насосы, чтобы защитить источник охлаждения, поставить электрогенераторы для питания каждого предприятия и создать «Ядерные силы быстрого реагирования» 24-часовой готовности.

5. Между тем, после аварии на «Фукусиме» Германия и Швейцария готовятся закрыть свои АЭС, несколько других стран отказываются от строительства новых реакторов, но стараются растянуть срок службы уже существующих.

6. В то же время Россия решила продлить до 45 лет срок службы 11 атомных реакторов из поколения, к которому принадлежал 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС. Ранее предполагалось, что эксплуатацию таких реакторов следует прекращать через 30 лет. Но сегодня 4 из 11 реакторов советской модели РБМК находятся менее чем в 50 км от Петербурга, еще 3 — около Смоленска, остальные 4 — в окрестностях Курска и продолжают эксплуатироваться, так как не только производят электроэнергию,

но и обеспечивают паровое отопление в Санкт-Петербурге, Курске и Смоленске.

В реакторах РБМК не предусмотрена железобетонная защитная камера, которая в случае аварии могла бы сдержать выбросы радиации. В Чернобыле из-за отсутствия защитной камеры зона радиационного заражения распространилась на сотни километров. Правда, в литературных источниках указывается, что стареющие реакторы подверглись модификации и теперь отвечают международным нормам безопасности. В разных странах установлены разные нормы продления срока эксплуатации АЭС. Например, в США срок эксплуатации двух третей установленных реакторов, первоначально составлявший 40 лет, продлен еще на 20 лет. Но эксперты единодушны в том, что срок эксплуатации можно продлевать только в том случае, если реактор удачно сконструирован и правильно обслуживается.

К первоочередным задачам настоящего этапа повышения надежности АЭС Украины следует отнести вопросы внедрения современной программы диагностики, реабилитации и реконструкции действующего электрооборудования (ЭО) с целью продления его срока службы на основании проведения исследований его состояния в соответствии с требованиями мировых стандартов. В частности, необходимо создание программы оценки состояния ЭО, которое уже выработало свой производственный ресурс или находится на грани его полной выработки. Существующая в настоящее время политика ремонта отказавших элементов давно устарела и с учетом значительного износа ЭО электростанций Украины нерентабельна и не может быть использована в дальнейшем [5]. Борьба за контроль над энергетическим рынком Украины имеет целый набор национальных особенностей, отражающихся на инвестиционном климате отрасли в целом. Одна из основных проблем — непредсказуемая политика регулирующих органов.

В Украине оценка безопасности ядерных технологий для АЭС является основным вопросом, так как последствия Чернобыльской аварии до сих пор являются определяющими в формировании отношения к вопросу оценки возможности использования энергии атома для получения электроэнергии. Необходимо внедрение современных методов оценки надежности, обеспечение надежности технических систем. Перспективна оценка с помощью математиза-

ции анализа безопасности на основе теории вероятности, в том числе вероятностного анализа безопасности (ВАБ). В него входят:

- анализ аварийных последовательностей и разработка «деревьев» событий;
- анализ системы и разработка «деревьев» отказов;
- формирование базы данных;
- оценка надежности систем с учетом отказов по общей причине;
- разработка интегральной модели риска энергоблока и т.п.;
- анализ ошибок персонала.

В сообществе технологически развитых стран действуют Международные стандарты *ISO 9000*, которые направлены на построение системы качества, где может быть описана деятельность, связанная с проектированием, разработкой, производством и эксплуатацией объектов. Качество техники определяет ее надежность и безопасность. Но безопасность любого объекта, прежде всего, определяется управляющим им человеком.

Рекомендации *ISO* и ВАБ являются основой для организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования АЭС, то есть управления ресурсами АЭС, как для продления срока их службы, так и для снижения стоимости электроэнергии. В структуре МАГАТЭ предусмотрена техническая рабочая группа по управлению ресурсами атомных станций, которая занимается исследованием механизмов старения ЭО, а также обслуживанием, оценкой экономических аспектов и человеческого фактора в подходе к управлению ресурсами. Основными задачами деятельности этой группы в определении безопасности АЭС является выработка современных технологий оптимизации технического обслуживания, ремонта ЭО АЭС. Большая роль в их работе отводится «человеческому фактору».

«Человеческий фактор» важен на всех этапах создания АЭС с точки зрения обеспечения безопасности: при проектировании, изготовлении, испытаниях, но наиболее важен он на этапе эксплуатации.

Во-первых, если допущена ошибка конструктором, то на последующих стадиях (на стадии ОКР, технологических проработок, создания и испытаний) эти ошибки устраняются. Но если ошибка проявилась на этапе эксплуатации, человек остается один на один с проблемой, к которой добавляются проблемы «ста-

ния» оборудования. Невозможно устранить и эксплуатации ошибки технолога, неправильно выбранные материалы, ошибки в расчетах, которые проявились в процессе эксплуатации. С ними надо жить, работать, обеспечивать нормальную, надежную работу оборудования. Максимум, что можно сделать, это во время планово-предупредительных ремонтов (ППР) проводить дополнительные работы, испытания, монтажи, внедрять инновации с целью уменьшения интервалов между ППР.

Но здесь появляется вторая проблема — экологическая. При эксплуатации оборудования важно иметь высокие экономические показатели, например, коэффициент использования установленной мощности, сокращение затрат на ремонтных материалов, то есть желательнее увеличивать сроки между ППР, может быть, даже за счет безопасности.

Третья причина заключается в том, что основной обслуживающий персонал — мужчины, ради экономической выгоды может быть снижено чувство самосохранения, развивается своеобразная «смелость», потеря границы разумного риска, что может привести к авариям типа Чернобыльской катастрофы.

Таким образом, преждевременно считать, что на этапе эксплуатации, обслуживания систем и оборудования АЭС персонал понимает необходимость требований безопасности при отсутствии риска. Этот процесс должен быть поддерживаемым, подкреплен не только и не столько ВАБ, сколько качеством ментальности «человеческого фактора». В этой связи в технологии обслуживания и ремонта, разрабатываемых ГАТЭ, особое внимание стали уделять идентификации результатов ВАБ и суждений персонала АЭС о качестве и состоянии систем и оборудования, о критических узлах в них. Персонал должен ясно представлять себе пределы своих разумных действий.

Осознание опасности и необходимость постоянного, непредвзятого анализа состояния качества обслуживаемых систем и оборудования — процесс управления «человеческим фактором» и его качеством, который может предотвратить отказы, аварии и катастрофы в технике, является залогом безопасной эксплуатации.

Проблема контроля или наблюдения за человеком определяется тем, что человек, включенный в работу системы управления, является одним из звеньев общего контура такой системы. Это означает, что эффективность и надежность

целенаправленного функционирования любой системы управления при участии человека зависит от того, насколько безошибочно в конкретно сформированных условиях он сможет выполнять возложенные на него функции оператора. При этом необходимо знать допустимую длительность обеспечения оператором достаточно надежного управления, динамику надежности в процессе функциональной деятельности, какие условия среды приводят к ее снижению. Таким образом, управляемость, наблюдение, надежность и стойкость в эксплуатации представляют целостную структуру вопросов, в которых звено «человек» является наиболее уязвимым.

Обеспечение надежности функционирования человека-оператора остается центральной проблемой инженерной психологии и, все в большей мере, ее решения приводят к осуществлению наблюдений за состоянием человека не по среднестатистическим нормам оценки, а по индивидуальной норме, установкам зоны функционального оптимума, в пределах которой обеспечивается безаварийная работа. Активное решение этой проблемы началось в 70-х годах XX столетия, однако поныне остается открытым ряд вопросов: оценка индивидуальной склонности к пребыванию в условиях профессионального влияния, степень готовности человека к профессиональной деятельности, оценка достаточной работоспособности и степени готовности к выполнению работы в конкретно сформированных условиях.

Естественный путь решения этих вопросов привел к развитию высокоточных психофизиологических методов контроля над работой разных функциональных систем организма. Однако увеличение числа контролируемых функций не привело к решению проблемы и не дало окончательных результатов по наблюдению за состоянием человека, более того, существенно осложнило его деятельность из-за использования большого числа датчиков и тестов.

Одним из наиболее перспективных направлений в решении этой проблемы является разработка теории индивидуальной нормы в оценке состояния человека. Поэтому действующее состояние человека должно определяться не по общепринятым среднестатистическим критериям, а по установлению степени удаленности индивидуальной нормы от нее.

Согласно современным представлениям, в формировании ментальности человека, то есть в формировании умения грамотно оценивать ситуацию на всех этапах обслуживания оборудова-

ния АЭС, основную роль играют сформировавшиеся у персонала приоритеты. Для грамотной оценки проблемной ситуации, осознания связей между происходящими событиями необходимо учитывать информационные способности человеческого мозга, которые безграничны.

Для оценки приоритетов существуют различные методы, например, метод анализа иерархий [6]. Обслуживающий персонал какого-нибудь конкретного оборудования на АЭС сам составляет перечень критических элементов, которые, по его мнению, в первую очередь, определяют безопасность работы этого оборудования. Делают это они, используя свой опыт, знания, даже интуицию. То есть они сами устанавливают приоритеты этих элементов. Их суждения используют как ответы на структурно организованный набор вопросов, каждый из которых логически связан с основной задачей (оптимизацией и совершенствованием системы обслуживания). Они трансформируются алгебраическими преобразованиями в количественные показатели согласованности и уверенности. И если эти значения попадают в определенный интервал, то считают, что этот человек компетентен и готов к управлению и обслуживанию рассматриваемого оборудования.

Затем выставленные приоритеты критических элементов сравниваются с подобными характеристиками в ВАБ и официальных документах АЭС. Если максимальные погрешности между этими величинами не больше допустимого значения, зависящего только от числа выделенных критических элементов, то можно утверждать, что результаты ВАБ «верифицированы», а «человеческий фактор» осознает качество элементов и готов управлять процессом повышения качества их обслуживания. То есть модельные представления ВАБ совпадают с пониманием проблемы безопасности персоналом. Согласно этой модели, «управляемый размер» выделенных критических элементов в какой-либо системе АЭС может меняться в пределах 5—9 событий.

1. Подобный мониторинг ментальности «человеческого фактора», использующий описанный выше алгоритм, является существенным в повышении эффективности технического обслуживания любых технологических систем, а следовательно, и в обеспечении их надежности. Необходимо только понимать границы возможного использования этого критерия, то есть, что при разработке современных технологий

технического обслуживания и ремонта оборудования АЭС желательно использовать системный подход и вероятностные методы. Но нельзя забывать о реальных возможностях, необходимо постоянно анализировать несоответствия реальных результатов и модельных предложений, которые накопились за последние годы в атомной энергетике, постоянно искать новые решения. Однако такой критический подход к общепринятым приемам ВАБ как основному направлению развития надежности технических систем встречает достаточно сильное противостояние. Возможны обвинения в некомпетентности, непонимании теории вероятности, отсталости и т.д. Поэтому может оказаться, что сами требования к обоснованию безопасности и надежности систем АЭС становятся избыточными.

Выводы

Оценка факторов, влияющих на надежность работы электрооборудования АЭС, должна вестись в системном контексте. Системность отличается от прочих всеобщих свойств вещей тем, что она выражает интегральные свойства явлений и их множества. Одним из определяющих элементов этой системы является учет и совершенствование «человеческого фактора». Современный этап развития системного подхода связан с пониманием недостаточности использования математического аппарата и необходимости привлечения неформальных суждений человека.

2. Большое значение в обеспечении работы персонала имеет существующая система его профессиональной подготовки. Согласно статистическим данным, аварийные остановки блоков АЭС в 30% случаев происходят из-за ошибок персонала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шевченко В.В. Проблемы и основные направления развития электроэнергетики в Украине // Энергетика та електрифікація. 2007. № 7 (287). С. 11—16.
2. Шевченко В.В. Энергосбережение в энергосистемах. Анализ, проблемы, перспективы // Вісник КДПУ ім. М. Остроградського, вип. 3/2009 (56), частина 1. С. 161—166.
3. Кузьмин В.В. Энергетика Украины в третьем тысячелетии — пути преодоления кризиса и задачи научных исследований // Региональный европейский форум WEC «Киев-2000», доклады, Киев, 2000. С. 135—140.
4. Янукович В. За создание в Украине Международного центра по исследованию техногенных рисков. itunes, Европа, Новості, Окружающая среда. 22.09.2011.
5. Лемешко Б.Ю., Никулин М.С. Статистика ускоренных испытаний и ее применение в теории надежности, технике и медицине // Научная сессия НИЯУ МИФИ. 2011. Том 1. 225 с.
6. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 1993.

АННОТАЦИИ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ "ЭЛЕКТРИКА". 2012. № 7

Коровкина Н.П., Пустовалова Н.Н. Проблема выбора электрооборудования

Устройства, выпускаемые многочисленными предприятиями, имеют значительный разброс технических параметров, поэтому достаточно трудно оценить качество выбранного оборудования при установке нового или при замене устаревшего оборудования. Предлагается способ определения обобщенного показателя качества оборудования, который позволяет оценить преимущества и недостатки сравниваемого оборудования, дает возможность выбрать оборудование по значительному количеству показателей.

Ключевые слова: электрооборудование, показатель качества, расчет на компьютере.

Бакишева Н.С. Исследование возможности совместного питания коммунально-бытовых потребителей с резкопеременными нагрузками характерных производств лесопильных цехов

Исследование влияния резкопеременной нагрузки лесопильных цехов на параметры качества электроэнергии в точке общего присоединения.

Ключевые слова: колебания напряжения, электроприемник, резкопеременная нагрузка, качество электрической энергии.

Харченко Ю.В. Анализ понятия «электрооборудование класса III»

Приводится анализ понятия «электрооборудование класса III».

Ключевые слова: электрическое оборудование, электрооборудование класса III, сверхнизкое напряжение, электрическая установка.

Воропаева О.Д. Энергоаудит как составная часть учета издержек торгового предприятия

Рассматриваются значение и направления проведения энергоаудита на предприятиях торговли как для правильного учета издержек в разрезе рассматриваемых статей затрат, так и для снижения энергопотребления в целом.

Ключевые слова: энергоресурсы, энергетические затраты, энергосбережение, экономия энергии, нормирование расхода энергоресурсов, энергоемкость, анализ энергопотребления, электропотребляющее оборудование, энергоаудит, издержки.

Павленко И.М., Степанов С.Ф. Расчет теплового режима кабелей, прокладываемых в полиэтиленовых трубах

Рассмотрены особенности расчета теплового режима кабелей, проложенных в двустенных гофрированных и толстостенных гладких полиэтиленовых трубах при разных отношениях диаметров кабеля и трубы, в результате которого выявлена существенная зависимость величины допустимого тока кабеля от соотношения диаметров кабеля и трубы.

Ключевые слова: Полиэтиленовые трубы, кабель, тепловой поток, эквивалентный коэффициент теплопроводности, максимально допустимый ток.

Хошмухамедов И.М., Косарева-Володько О.В. Модель надежности контактора постоянного тока с учетом свойств его структуры

Проведен анализ структуры контактора электромагнитного серии КМП-401, который показал различные соединения между деталями, влияющие на отказ электрического аппарата. В соответствии со структурно-функциональной моделью подсистемы конструктивных элементов крепления выполнено моделирование вероятности ее отказа за время работы.

Ключевые слова: контактор, надежность, вероятность отказа, математическое моделирование, электрический аппарат.

Черепанов В.В., Суворова И.А. Повышение эффективности транспортировки и распределения электрической энергии в кабельных линиях путем применения напряжения 20 кВ

Приводится оценка технико-экономической целесообразности применения кабельных линий 20 кВ для электроснабжения потребителей.

Ключевые слова: напряжение 20 кВ, кабельные линии, выбор экономически целесообразного напряжения.

Воробьев В.А. Объемные графы электрических нагрузок предприятий

Показано, что взаимосвязь вероятностей электрических нагрузок предприятий, распределение числа работающих электроприемников и их мощностей можно представить в виде трехмерного графа.

Ключевые слова: вероятность электрических нагрузок предприятия, распределение числа работающих электроприемников, трехмерный граф.

Шевченко В.В., Дубяга Р.В. Роль ветроэнергетических комплексов в решении вопроса энергосбережения

Рассматриваются вопросы эксплуатации АЭС, человеческого фактора требования обеспечения безопасности.

Ключевые слова: АЭС, степень риска, требования безопасности, человеческий фактор.

Кузнецов Е.М., Киселёв А.А. Разработка программного комплекса по расчету выработки электроэнергии ветроустановками различного типа

Рассмотрен подготовительный процесс разработки системы прогнозирования и сбора информации о климатических характеристиках местности. Выбор основных технологических решений, оптимизации процесса разработки и особенности процесса разработки.

Ключевые слова: репозиторий, управление проектами, Freepascal, xml.

Уважаемые авторы!

Редакция напоминает, что теперь для публикации в нашем журнале каждый автор (авторы) в обязательном порядке должен приложить к статье краткую аннотацию и список ключевых слов на русском и английском языках.

ООО "Наука и технологии"

Учредитель журнала ООО "Наука и технологии"
Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации ПИ № 77-3347 от 09.08.2000 г.
Редактор Трофимова Н. К.

Оригинал-макет и электронная версия изготовлены в ООО "СиД".

Слано в набор 04.05.2012. Подписано в печать 13.06.2012.
Формат 60 × 88 1/8. Печать цифровая. Усл. печ. л. 5,88. Уч. изд. л. 6,42. Тираж 200 экз.

Отпечатано в ООО "СиД"

На русском: [Шевченко В.В., Дубяга Р.В. Роль атомных электростанций в электроснабжении Украины и безопасность их эксплуатации // Электрика (ISSN 1684-2472), № 7. – Российская Федерация, Москва: ООО "Наука и технологии", 2012. - С. 34-39. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2538505>]

Рассматриваются вопросы эксплуатации АЭС, в том числе человеческий фактор при аварийных ситуациях, обеспечение безопасности работы АЭС.

Ключевые слова: атомная энергетика, безопасность АЭС, человеческий фактор, Международное энергетическое агентство, энергетические ресурсы, вероятностный анализ безопасности.

На сайте издательства, сборник:

http://www.nait.ru/journals/number.php?p_number_id=1674

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25048>

[http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25048/1/Elektrika_2012_7_Shevchenko_Rol.PDF)

[Press/25048/1/Elektrika_2012_7_Shevchenko_Rol.PDF](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25048/1/Elektrika_2012_7_Shevchenko_Rol.PDF)

РИНЦ (elibrary.ru):

<https://elibrary.ru/contents.asp?id=33744190&selid=17867397>

<https://elibrary.ru/item.asp?id=17867397>

In English: [Shevchenko Valentina V., Dubyaga R.V. (2012) The role of nuclear power plants in the power supply of Ukraine and the safety of their operation / Elektriika (ISSN 1684-2472), vol. 7, pp. 34-39. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2538505>]

Issues of NPP operation are considered, including the human factor in emergency situations, ensuring the safety of NPP operation.

Keywords: atomic energetics, safety of nuclear power plants, human factor, International Energy Agency, energy resources, probabilistic safety analysis.

Роль атомных электростанций в электроснабжении Украины и безопасность их эксплуатации

В.В. Шевченко, канд. техн. наук, доцент

Р.В. Дубяга, студент

НТУ «Харьковский политехнический институт», Украина

Введение

Невосполнимость и неравномерность распределения ископаемых энергоносителей по земному шару с каждым годом все больше беспокоит человечество и ставит вопрос о немедленном выявлении и практическом использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для решения энергетических проблем. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), первичные энергоносители или, как принято их называть, классические источники получения энергии составляют сегодня основу электроэнергетики всех стран. По данным МЭА, электростанции работают на таких видах первичных энергоносителей: на нефти — 38%, на природном газе — 20%, на угле — 27%, что составляет 85% от общей выработки энергоресурсов. Остальные 15% приходятся на АЭС и на электростанции, работающие от возобновляемых источников энергии. Повышению интереса к ВИЭ способствовало также подорожание с 70-х годов 20 века классических энергоносителей (особенно нефти), которое, в свою очередь, вызвало сокращение использования минеральных топливных ресурсов для выработки электроэнергии. Сегодня объем добычи и стоимость энергоносителей в значительной мере определяют тенденцию развития энергетики мира. Кроме того, тепловая и атомная энергетика вызывают значительные нарушения в окружающей природной среде, и увеличение масштабов производства электроэнергии на базе органического топлива может привести к глобальным экологическим последствиям для всей планеты.

Украина — энергонагруженная страна. Несмотря на резкий спад промышленного производства в постсоветские времена, потребление электроэнергии непрерывно растет, и вопрос энергетического обеспечения постоянно требует решения. Основой энергообеспечения Украины является атомная (52%) и тепловая энергетика (около 40—42%). Общая мощность 13 установленных энергоблоков на 4 АЭС Украины составляет 11 800 МВт, [1]. Но из-за неполного материального обеспечения ядерного энергетического комплекса Украины АЭС не имели средств для проведения серьезных ремонтных работ, достаточной закупки атомного «топлива» — ТВЭЛ-ов, создания баз для их сухого (или любого другого) способов

хранения после срока их работы. В ближайшее время в Украине может возникнуть вопрос о достаточной степени безопасности АЭС, о технической возможности их эксплуатации. В настоящее время первые блоки АЭС требуют немедленной модернизации. По инженерно-экономическим оценкам [1], модернизация одного энергоблока АЭС оценивается в 130 млн долл. Начаты единичные работы, например, ремонт и модернизация проведены на 3 блоке Запорожской АЭС, но это не решает проблем атомной энергетики в целом.

Аналогично специалисты оценивают и состояние теплоэнергетики (ТЭС, ТЭЦ). На 104 энергетических блоках теплоэлектростанций, работающих на угле, 96% оборудования отработало проектный ресурс, а 73% превысили граничный ресурс. КПД станций снизился до 30-35%. ТЭС Украины не рассчитаны на работу при сжигании высокозольных низкокалорийных углей, которые добываются сегодня в Украине, поэтому приходится приобретать импортный уголь. Необходимый уголь есть в некоторых шахтах Донбасса, но многие шахты закрыты, а другие работают в режиме постоянных аварий, что также не способствует увеличению добычи угля и обеспечения им теплоэлектростанций. Кроме того, на украинских ТЭС отсутствуют газоочистные сооружения, что приводит к значительному выбросу в атмосферу оксидов азота, двуокиси серы и т.д. То есть и тепловая энергетика находится в состоянии, близком к технической катастрофе.

Указанные проблемы имеют общемировое значение. И поиск новых источников энергии также стал вопросом общемирового значения.

Результаты исследований

1. В сентябре 2011 г. президент Украины В.Ф. Янукович на заседании по вопросам ядерной безопасности (66 Сессия ООН, США) начал свое выступление с того, сообщил о присоединении Украины к инициативе проведения стресс-тестов (проверяя надежность в экстремальных условиях) Президент призвал создать в Украине народный

центр по исследованию рисков оценивания ядерной энергии, учитывая, что в стране есть опыт ликвидации последствий на пострадавших территориях, а также усовершенствованию механизмов обмена информацией и повышению стандартов безопасности международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) [4].

2. Безопасность атомной энергетики вновь оказалась в центре внимания мирового сообщества после того, как в результате разрушительного землетрясения в Японии 11.03.2011 г. и последующего за ним цунами на АЭС «Фукусима-1» зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. На станции выявлен ряд утечек радиоактивных веществ, что заставило власти эвакуировать людей из окрестностей станции. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов радиоактивных элементов, в частности изотопов йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, в продуктах. На эту ситуацию возникла следующая реакция: «Генсек ООН Пан Ги Мун отметил: обеспечение ядерной безопасности требует также существования возможностей соответствующих станций. В частности, МАГАТЭ призвано в этом центральную роль. Также необходима организация защиты ядерных объектов от «преднамеренных» атак».

3. Глава МАГАТЭ Юкия Амано отмечает, управляемые ими компании должны срочно усилить надежность ядерных объектов, МАГАТЭ будет играть руководящую роль для контроля по выполнению стандартов безопасности АЭС по всему миру. Руководство потребовало у компаний, эксплуатирующих ядерные объекты, провести стресс-тесты, для предотвращения серьезных природных катаклизмов, Япония намерена добиться самого высокого уровня надежности атомных электростанций, с учетом последствий аварии на АЭС на Фукусиме, заявил японский премьер-министр Нода. Сделаны «первые шаги»: предпринятых после аварии экстренных мер, уже работает план, по которому национальное управление по атомной энергетике выведено из подчинения министерства экономики, торговли и промышленности, чтобы избежать коммерциализации отрасли и сделать централизованным контроль ее безопасности для

разработки возобновляемых источников энергии. (Однако следует отметить, что параллельно Япония использует все свои передовые технологии).

4. Во Франции на 58 блоках АЭС вырабатывается около 80% энергии. Поэтому вопросы безопасности требуют особого внимания. Французская энергетическая компания EDF, которая эксплуатирует французские АЭС, летом 2011 г. провела стресс-тесты на атомных электростанциях и по результатам удостоверялась в их надежности, что гарантирует их безопасность. В сентябре 2011 г. на интернет-сайте Управления по ядерной безопасности Франции были опубликованы доклад о уровне безопасности 80 французских ядерных объектов после проверок, которые были проведены после аварии на японской АЭС «Фукусима-1», на предприятиях EDF, в ядерной корпорации *Avera* и в других компаниях. Компания EDF сообщила: «В том, что касается предупредительных мер по защите объектов от землетрясений и наводнений, нынешний уровень надежности представляет достаточный запас». При этом компания предлагает предпринять дополнительные меры безопасности, чтобы избежать японского сценария: установить автономные насосы, чтобы защитить источник охлаждения, поставить электрогенераторы для питания каждого предприятия и создать «Ядерные силы быстрого реагирования» 24-часовой готовности.

5. Между тем, после аварии на «Фукусиме» Германия и Швейцария готовятся закрыть свои АЭС, несколько других стран отказываются от строительства новых реакторов, но стараются растянуть срок службы уже существующих.

6. В то же время Россия решила продлить до 45 лет срок службы 11 атомных реакторов из поколения, к которому принадлежал 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС. Ранее предполагалось, что эксплуатацию таких реакторов следует прекращать через 30 лет. Но сегодня 4 из 11 реакторов советской модели РБМК находятся менее чем в 50 км от Петербурга, еще 3 - около Смоленска, остальные 4 - в окрестностях Курска и продолжают эксплуатироваться, так как не только производят электроэнергию,

но и обеспечивают паровое отопление в Санкт-Петербурге, Курске и Смоленске.

В реакторах РБМК не предусмотрена железобетонная защитная камера, которая в случае аварии могла бы сдерживать выбросы радиации. В Чернобыле из-за отсутствия защитной камеры зона радиационного заражения распространилась на сотни километров. Правда, в литературных источниках указывается, что стареющие реакторы подверглись модификации и теперь отвечают международным нормам безопасности. В разных странах установлены разные нормы продления срока эксплуатации АЭС. Например, в США срок эксплуатации двух третей установленных реакторов, первоначально составлявший 40 лет, продлен еще на 20 лет. Но эксперты единодушны в том, что срок эксплуатации можно продлевать только в том случае, если реактор удачно сконструирован и правильно обслуживается.

К первоочередным задачам настоящего этапа повышения надежности АЭС Украины следует отнести вопросы внедрения современной программы диагностики, реабилитации и реконструкции действующего электрооборудования (ЭО) с целью продления его срока службы на основании проведения исследований его состояния в соответствии с требованиями мировых стандартов. В частности, необходимо создание программы оценки состояния ЭО, которое уже выработало свой производственный ресурс или находится на грани его полной выработки. Существующая в настоящее время политика ремонта отказавших элементов давно устарела и с учетом значительного износа ЭО электростанций Украины нерентабельна и не может быть использована в дальнейшем [5]. Борьба за контроль над энергетическим рынком Украины имеет целый набор национальных особенностей, отражающихся на инвестиционном климате отрасли в целом. Одна из основных проблем — непредсказуемая политика регулирующих органов.

В Украине оценка безопасности ядерных технологий для АЭС является основным вопросом, так как последствия Чернобыльской аварии до сих пор являются определяющими в формировании отношения к вопросу оценки возможности использования энергии атома для получения электроэнергии. Необходимо внедрение современных методов оценки надежности, обеспечение надежности технических систем. Перспективна оценка с помощью математизации анализа безопасности на основе теории ве-

роятности, в том числе вероятностного анализа безопасности (ВАБ). В него входят:

- анализ аварийных последовательностей и разработка «деревьев» событий;
- анализ системы и разработка «деревьев» отказов;
- формирование базы данных;
- оценка надежности систем с учетом отказов по общей причине;
- разработка интегральной модели риска энергоблока и т.п.;
- анализ ошибок персонала.

В сообществе технологически развитых стран действуют Международные стандарты ISO 9000, которые направлены на построение системы качества, где может быть описана деятельность, связанная с проектированием, разработкой, производством и эксплуатацией объектов. Качество техники определяет ее надежность и безопасность. Но безопасность любого объекта, прежде всего, определяется управляющим им человеком.

Рекомендации ISO и ВАБ являются основой для организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования АЭС, то есть управления ресурсами АЭС, как для продления срока их службы, так и для снижения стоимости электроэнергии. В структуре МАГАТЭ предусмотрена техническая рабочая группа по управлению ресурсами атомных станций, которая занимается исследованием механизмов старения ЭО, а также обслуживанием, оценкой экономических аспектов и человеческого фактора в подходе к управлению ресурсами. Основными задачами деятельности этой группы в определении безопасности АЭС является выработка современных технологий оптимизации технического обслуживания, ремонта ЭО АЭС. Большая роль в их работе отводится «человеческому фактору».

«Человеческий фактор» важен на всех этапах создания АЭС с точки зрения обеспечения безопасности: при проектировании, изготовлении, испытаниях, но наиболее важен он на этапе эксплуатации.

Во-первых, если допущена ошибка конструктором, то на последующих стадиях (на стадии ОКР, технологических проработок, создания и испытаний) эти ошибки устраняются. Но если ошибка проявилась на этапе эксплуатации, человек остается один на один с проблемой, к которой добавляются проблемы «старения» оборудования. Невозможно устранить и эксплуатации ошибки технолога, неправильно выбранные ма-

териалы, ошибки в расчете, которые проявились в процессе эксплуатации. С ними надо жить, работать, обеспечивать нормальную, надежную работу оборудования. максимум, что можно сделать, это во время планово-предупредительных ремонтов (ППР), проводить дополнительные работы, испытания, ремонты, внедрять инновации с целью уменьшения интервалов между ППР.

Но здесь появляется вторая проблема — экономическая. При эксплуатации оборудования желательно иметь высокие экономические показатели, например, коэффициент использования установленной мощности, сокращение ремонтных материалов, то есть желательно увеличивать сроки между ППР, может быть, даже в ущерб безопасности.

Третья причина заключается в том, что основной обслуживающий персонал — мужчины, у которых ради экономической выгоды может быть снижено чувство самосохранения, развитие своеобразной «смелости», потеря границы допустимого риска, что может привести к аварии типа Чернобыльской катастрофы.

Таким образом, преждевременно считать, на этапе эксплуатации, обслуживания систем и оборудования АЭС персонал понимает необходимость требований безопасности отсутствия риска. Этот процесс должен быть управляемым, подкреплен не только и не столько ВАБ, сколько качеством ментальности «человеческого фактора». В этой связи в технологии обслуживания и ремонта, разрабатываемых МАГАТЭ, особое внимание стали уделять идентификации результатов ВАБ и суждений персонала АЭС о качестве и состоянии систем и оборудования, о критических узлах в них. Персонал должен ясно представлять себе пределы своих допустимых действий.

Осознание опасности и необходимость постоянного, непредвзятого анализа состояния качества обслуживаемых систем и оборудования — процесс управления «человеческим фактором» и его качеством, который может предотвратить отказы, аварии и катастрофы в технике, являются залогом безопасной эксплуатации. Проблема контроля или наблюдения за человеком определяется тем, что человек, включенный в работу системы управления, является одним из звеньев общего контура такой системы.

Это означает, что эффективность и надежность целеустремленного функционирования любой системы управления при участии человека зави-

сит от того, насколько безошибочно в конкретно сформированных условиях он сможет выполнять возложенные на него функции оператора. При этом необходимо знать допустимую длительность обеспечения оператором достаточно надежного управления, динамику надежности в процессе функциональной деятельности, какие условия среды приводят к ее снижению. Таким образом, управляемость, наблюдение, надежность и стойкость в эксплуатации представляют целостную структуру вопросов, в которых звено «человек» является наиболее уязвимым.

Обеспечение надежности функционирования человека-оператора остается центральной проблемой инженерной психологии и, все в большей мере, ее решения приводят к осуществлению наблюдений за состоянием человека не по средне-статистическим нормам оценки, а по индивидуальной норме, установкам зоны функционального оптимума, в пределах которой обеспечивается безаварийная работа. Активное решение этой проблемы началось в 70-х годах XX столетия, однако поныне остается открытым ряд вопросов: оценка индивидуальной склонности к пребыванию в условиях профессионального влияния, степень готовности человека к профессиональной деятельности, оценка достаточной работоспособности и степени готовности к выполнению работы в конкретно сформированных условиях.

Естественный путь решения этих вопросов привел к развитию высокоточных психофизиологических методов контроля над работой разных функциональных систем организма. Однако увеличение числа контролируемых функций не привело к решению проблемы и не дало окончательных результатов по наблюдению за состоянием человека, более того, существенно осложнило его деятельность из-за использования большого числа датчиков и тестов.

Одним из наиболее перспективных направлений в решении этой проблемы является разработка теории индивидуальной нормы в оценке состояния человека. Поэтому действующее состояние человека должно определяться не по общепринятым среднестатистическим критериям, а по установлению степени удаленности индивидуальной нормы от нее.

Согласно современным представлениям, в формировании ментальности человека, то есть в формировании умения грамотно оценивать ситуацию на всех этапах обслуживания оборудова-

ния АЭС, основную роль играют сформировавшиеся у персонала приоритеты. Для грамотной оценки проблемной ситуации, осознания связей между происходящими событиями необходимо учитывать информационные способности человеческого мозга, которые неограниченны.

Для оценки приоритетов существуют различные методы, например, метод анализа иерархий [6]. Обслуживающий персонал какого-нибудь конкретного оборудования на АЭС сам составляет перечень критических элементов, которые, по его мнению, в первую очередь, определяют безопасность работы этого оборудования. Делают это они, используя свой опыт, знания, даже интуицию. То есть они сами устанавливают приоритеты этих элементов. Их суждения используют как ответы на структурно организованный набор вопросов, каждый из которых логически связан с основной задачей (оптимизацией и совершенствованием системы обслуживания). Они трансформируются алгебраическими преобразованиями в количественные показатели согласованности и уверенности. И если эти значения попадают в определенный интервал, то считают, что этот человек компетентен и готов к управлению и обслуживанию рассматриваемого оборудования.

Затем выставленные приоритеты критических элементов сравниваются с подобными характеристиками в ВАБ и официальных документах АЭС. Если максимальные погрешности между этими величинами не больше допустимого значения, зависящего только от числа выделенных критических элементов, то можно утверждать, что результаты ВАБ «верифицированы», а «человеческий фактор» осознает качество элементов и готов управлять процессом повышения качества их обслуживания. То есть модельные представления ВАБ совпадают с пониманием проблемы безопасности персоналом. Согласно этой модели, «управляемый размер» выделенных критических элементов в какой-либо системе АЭС может меняться в пределах 5—9 событий.

Подобный мониторинг ментальности «человеческого фактора», использующий описанный выше алгоритм, является существенным в повышении эффективности технического обслуживания любых технологических систем, а следовательно, и в обеспечении их надежности. Необходимо только понимать границы возможного использования этого критерия, то есть, что при разработке современных технологий технического обслуживания и ремонта оборудования АЭС желательно использовать системный подход и вероятностные методы. Но нельзя забывать

о реальных возможностях, необходимо постоянно анализировать несоответствия реальных результатов и модельных предложений, которые накопились за последние годы в атомной энергетике, постоянно искать новые решения. Однако такой критический подход к общепринятым приемам ВАБ как основному направлению развития надежности технических систем встречает достаточно сильное противостояние. Возможны обвинения в некомпетентности, непонимании теории вероятности, отсталости и т.д. Поэтому может оказаться, что сами требования к обоснованию безопасности и надежности систем АЭС становятся избыточными.

Выводы

Оценка факторов, влияющих на надежность работы электрооборудования АЭС, должна вестись в системном контексте. Системность отличается от прочих всеобщих свойств вещей тем, что она выражает интегральные свойства явлений и их множества. Одним из определяющих элементов этой системы является учет и совершенствование «человеческого фактора». Современный этап развития системного подхода связан с пониманием недостаточности использования математического аппарата и необходимости привлечения неформальных суждений человека.

Большое значение в обеспечении работы персонала имеет существующая система его профессиональной подготовки. Согласно статистическим данным, аварийные остановки блоков АЭС в 30% случаев происходят из-за ошибок персонала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шевченко В.В. Проблемы и основные направления развития электроэнергетики в Украине // Энергетика та електрифікація. 2007. № 7 (287). С. 11-16.
2. Шевченко В. В. Энергосбережение в энергосистемах. Анализ, проблемы, перспективы // Вісник КДПУ ім. М. Остроградського, вип. 3/2009 (56), частина 1. С. 161—166.
3. Кузьмин В.В. Энергетика Украины в третьем тысячелетии — пути преодоления кризиса и задачи научных исследований // Региональный европейский форум WEC «Киев-2000», доклады, Киев, 2000. С. 135-140.
4. Янукович В. За создание в Украине Международного центра по исследованию техногенных рисков, itunes. Европа, Новости, Окружающая среда. 22.09.2011.
5. Лемешко Б.Ю., Никулин М.С. Статистика ускоренных испытаний и ее применение в теории надежности, технике и медицине // Научная сессия НИЯУ МИФИ. 2011. Том 1. 225 с.
6. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 1993.